

YOSH AVLODNI HARBIY-VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH – ZAMON TALABI

Podpolkovnik Askar Beysenovich Yesbotayev

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Ixtisoslashtirilgan o'quv markazining Jamoat xavfsizligini ta'minlash va huquqiy tayyorlash sikli boshlig'i (Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, Dexqonobod MFY, telefon 94-695-26-02) E-mail: iu@exat.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17068551>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-avgust 2025 yil
Ma'qullandi: 22-avgust 2025 yil
Nashr qilindi: 31-avgust 2025 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Har qanday davlat o'z istiqbolini sog'lom va barkamol avlod timsolida ko'radi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar jarayonini, kuchli fuqarolik jamiyati va huquqiy demokratik davlat qurishdek ezgu maqsadlar ro'yobini yoshlar ishtirokisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Vatan himoyasida toblangan mard o'g'lonlarimiz o'zining mardlik va jasurlik fazilatlari, yuksak vatanparvarlik tuyg'usi bilan obro'-e'tibor qozongan harbiy xizmatchilarimiz yoshlarga har tomonlama ibrat va o'rnak namunasi bo'lishi mumkin.

Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni

Vatan ravnaqi g'oyasi Vatanga daxldorlik hissi mazmunini, har bir kishining manfaatlarini yurt manfaatlarini bilan uyg'unlashtiruvchi, uni xalq baxt-saodati yo'lida xizmat qilishga undovchi bunyodkor g'oyadir. U milliy istiqbolning oliy maqsadi- O'zbekistonda yashayotgan barcha fuqarolarning el-yurt kamoli bilan bog'liq orzu-umidlarini amalga oshirishni ifodalaydi. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o'tashga majburdirlar" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni SH.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha uzluksiz olib boriladigan ishlar biz uchun dolzarb ahamiyatga egadir. Vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma'naviy asosi hisoblanadi va jamiyatni har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi" [2].

Yoshlarni zamon talablari darajasida ta'lim-tarbiya olishi, vatanparvar bo'lishi, shu aziz Vatanga daxldorlik hissinı kuchaytirishi, salomatligini mustahkamlashi, o'z kuchi, bilim va salohiyatini yuqori, dunyoqarashi keng, mustaqil fikrlaydigan avlodni voyaga yetkazish va tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridandir.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi va boshqa qonunlari, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi yoshlarimizga zamonaviy standartlar asosida ta'lim-tarbiya berish, ularning iqtidorini yuzaga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan mamlakatimiz harbiy sohadagi davlat siyosati, Qurolli Kuchlarimizning mudofaa salohiyatini oshirish borasida islohotlarning yangi bosqichi boshlab berildi. Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni harbiy xizmatchilar bilan suhbatlashib, mansabdor shaxslarning hisobotlarini eshitar ekan, sohada ko'p yillar davomida yig'ilib qolgan jiddiy, tizimli muammolarni ham ko'rsatib o'tib, "Bular – kadrlar masalasi, qo'shinlarni zamonaviy qurol-yarog'lar bilan ta'minlash, harbiy xizmatchilarni ijtimoiy

himoya qilish, yoshlar va harbiy xizmatchilarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga taalluqli muammolardir”, deb ta’kidlagan [3].

Aksariyat rivojlangan mamlakatlarda fuqarolarning vatanparvarlik tarbiyasi bo’yicha davlat dasturlari, harbiy vatanparvarlik tarbiyasi samaradorligini oshirish kontseptsiyalari qabul qilingan, yoshlarning vatanparvarlik borasidagi tarbiyasi bilan shug’ullanuvchi va davlat tomonidan moliyaviy ko’mak beriluvchi ko’plab jamoatchilik asosidagi faxriylar va jamoatchilik tashkilotlari tashkil etilgan.

Ma’lumki, mamlakatimiz aholisining 60 foizidan ziyodini 30 yoshgacha bo’lgan yoshlar tashkil etadi. Bu esa 2016-yilning 14-sentyabrida qabul qilingan O’zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to’g’risida”gi qonunning muhim ahamiyat kasb etishini ko’rsatadi.

SHu bilan birga, yoshlarda Vatanga daxldorlik hissini kuchaytirish maqsadida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-fevraldagi 140-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontseptsiya”si qabul qilindi. Kontseptsiyaning 2-bob 6-bandida yoshlarni milliy g’oya va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga Vatan himoyasi sharaflari va muqaddas burch ekanligini singdirish, qadimiy tariximiz va madaniyatimiz, jonajon Vatanimizning mustaqilligi va ravnaqi yo’lida fidokorona kurashgan milliy qahramonlarimiz bilan faxrlanish, ularga munosib bo’lish tuyg’usini shakllantirish, milliy armiyamizning qudratini va salohiyatiga bo’lgan ishonchni kuchaytirish masalasi ko’rib chiqilgan[3].

Yurtimizda 30-iyun – Yoshlar kuni deb e’lon qilindi. Prezidentimiz ushbu nutqida “O’zbekiston yoshlari davlat va jamiyat uchun rahbar kadrlarni tayyorlab beradigan o’ziga xos markaz bo’lishi, zamonaviy tilda aytadigan bo’lsak, yoshlar uchun “sotsial lift” vazifasini bajarishi kerak. U bilimli, tashabbuskor va tashkilotchi, fidoyi yosh rahbarlarning kadrlar zaxirasini yaratishi kerak”, deb alohida ta’kidladi. SHuningdek, Prezidentimiz yurtimizda yoshlarga harbiy ta’lim-tarbiya beradigan kursantlar maktablariga “Temurbeklar maktabi” deb nom berish, turli soha va tarmoqlarda katta natijalarga erishib kelayotgan yigitlar uchun “Mard o’g’lonlar” nomli Davlat mukofotini, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda, o’qishda, mehnatda, jamoat ishlarida har tomonlama faol bo’lgan yigit-qizlarimizni taqdirlash maqsadida “Kelajak bunyodkori” medalini ta’sis etish taklifini ham bergan edilar [4].

Ayniqsa, harbiy vatanparvarlik tarbiyasini mustahkamlash maqsadida yuqorida Prezidentimiz tomonidan taklif etilgan harbiy ta’lim-tarbiya beradigan joylarda “Temurbeklar maktabi” tashkil etildi, turli soha va tarmoqlarda yuqori natijalarga erishib kelayotgan yigitlar uchun “Mard o’g’lon” nomli Davlat mukofoti va yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda, o’qishda, mehnatda, jamoat ishlarida har tomonlama faol bo’lgan yigit-qizlarni taqdirlash maqsadida “Kelajak bunyodkori” medali ta’sis etildi. 2017 – 2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasida «Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish» deb nomlangan alohida band aks ettirildi va ijtimoiy sohani rivojlantirishning beshta ustuvor yonalishlaridan birining tarkibida o’z ifodasini topdi. Mamlakatimizning barcha viloyatlarida Prezidentimiz tashabbusi bilan harbiy-ma’muriy sektorlar tashkil etildi. Bunda joylardagi Mudofaa ishlari bo’limlari ijroiya hokimiyati vakillari bilan hamkorlikda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda amaliy ishlar olib bormoqda.

Hozirgi globallashtirish jarayoni yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida shakllantirishning an’anaviy va zamonaviy usullaridan samarali foydalanishni taqozo etadi. Bular quyidagi usullardan iborat.

Targ’ibot usuli. Vatanparvarlikning tarbiyaviy-axloqiy mazmuni va bu borada mamlakatimizda olib borilayotgan jarayonlarning ilmiy-nazariy asoslarini, ularning yangi-yangi qirralarini mukammal ochib berishdan iborat. Shu bois harbiy vatanparvarlik tuyg’usini yoshlarga sodda, lo’nda qilib tushuntirib berish, ularni yangi hayot, zamon talablariga javob beradigan jamiyat qurilishining faol va jo’shqin ishtirokchilariga aylantirishdan iborat.

Jamoaviylik usuli. Bugungi kunda Qurolli Kuchlarimizning umumiy jangovar shayligi birlashma, qo'shilma, qism va bo'linmalarning jangovar shayligi darajasi bilan belgilanadi. Harbiy bo'linmalar o'z ichki tuzilmasiga ko'ra, faoliyat yuritishi qat'iy belgilangan ijtimoiy guruhni ifodalab, harbiy xizmatchilarning umumiy majburiyatlari va ular o'rtasidagi xizmat munosabatlari, ichki tartib-qoidalari, mansabdor shaxslarning majburiyatlari, kundalik hamda maishiy sharoitlar, harbiy xizmatchilarni ishga joylashtirish, ichki xizmatni olib borish masalalari Intizom hamda Ichki xizmat Nizomlarining asosiy holatlarida qat'iy belgilab berilgan.

An'anaviylik usuli. Harbiy an'ana armiyada harbiy xizmat jarayoni jangovar vazifalarni bajarish, shaxsiy tarkibni tayyorlash, harbiy xizmatchilarning kundalik turmushi bilan bog'liq bo'lgan, tarixan shakllangan, avloddan avlodga o'tuvchi g'oya, qoida, urf- odat, xulq-atvor me'yorlarida namoyon bo'ladi. Qurolli Kuchlarda harbiy an'analar tizimi harbiy faoliyatning asosiy uch sohasini: jangovar an'analar; harbiy turmush an'analari; ta'lim-tarbiyaviy an'analarni qamrab oladi.

Qadriyatlar ustuvorligi usuli. Harbiy xizmatchilarda milliy qadriyatlarga, ilg'or an'analarga, axloqiy tamoyillarga, yuksak madaniyatga sodiqlik kabi insoniy fazilatlarini hosil qilmasdan turib vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirib bo'lmaydi.

Chunki O'zbekistonning qariyb 32 yillik mustaqil taraqqiyot yo'liga nazar tashlansa, vatanparvarlikni ro'yobga chiqarish, mard va jasur avlodni voyaga yetkazishga oid keng ko'lamli ishlar amalga oshirilganini ko'rish mumkin.

O'zbekistonda barpo etilayotgan fuqarolik jamiyatining asosiy maqsadi ham Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligiga befarq bo'lmagan avlodni shakllantirishdan iborat. Bunda milliy va umuminsoniy qadriyatlar pragmatik asos bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviylik usuli. Qiyinchiliklar, to'siqlar, nomutanosibliklar, hatto jinoiy harakatlarning oshib borishi ham sof vijdonli kishi qalbida Vatan tuyg'usini, agar u chuqur e'tiqodga aylangan bo'lsa, o'chirolmaydi. Rang-barang maqsad va manfaatlarga ega ijtimoiy guruhlar mavjud ekan, umumiy maqsadni turlicha, goho bir-biriga zid tarzda idrok etish ham saqlanib qoladi. Yangi-yangi avlodlarning tug'ilishi, hayot sahnasiga chiqishi jamiyat oldiga yangi-yangi muammolarni ko'ndalang qo'yaveradi; aynan ushbu uzluksizlik, tadrijiylik ijtimoiy hayotning ham uzluksiz, tadrijiy davom etishini ta'minlaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, yoshlarda Vatanga daxldorlik hissini kuchaytirish, Vatanni sevish va asrash tuyg'ularini shakllantirish axloqiy ehtiyojga aylandi. Bugungi kunda bu davlat siyosati markazida turadi. Bu ehtiyojni esa ma'naviy-axloqiy meros vositasida qondirish samarali natija berishi yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Prezidentimiz SH.M. Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, vatanparvarlik xalqimizning azaliy qadriyatlaridan hisoblanadi. U mehr-oqibat, Vatan taqdiri uchun qayg'urish, tashvish va falokatlarga hamdardlik kabi axloqiy fazilatlar sirasiga kiradi. Ayniqsa, harbiy vatanparvarlik umumxalq, umummilliy vatanparvarlikning alohida turi va ajralmas bo'lagidir. Harbiy vatanparvarlik g'oyalarini yoshlar qalbiga singdirish O'zbekiston Respublikasining davlat siyosatida yana ham muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. SH.M. Mirziyoyev. Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir // Xalq so'zi. 247 (6741)-soni. – 2017. 7 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisidagi nutqi // Xalq so'zi, 3-soni. – 2017-yil. 10-yanvar.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-fevral kuni tasdiqlangan "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontseptsiya" Vatanparvar gazetasining № 9 (2760) – soni, 2018-yil 2-mart.

4. SH.M. Mirziyoyev Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir // www.president.uz.

**INNOVATIVE
ACADEMY**